

O SUJEITO EM DEVIR: UMA ANÁLISE TRANSDISCIPLINAR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SOB A ÉGIDE DA PSICANÁLISE

Vera Maria de Lima Pereira¹
Maria Luiza Lima Maciel²
Michelle Regiane Magalhães³
Alexandre Carneiro de Souza⁴

RESUMO: O presente trabalho aborda o desenvolvimento humano a partir da perspectiva transdisciplinar, tendo a Psicanálise como referencial teórico central. A investigação problematiza os limites das abordagens desenvolvimentistas tradicionais, propondo uma análise crítica que considera o sujeito em sua dimensão simbólica, histórica e cultural. A pesquisa de caráter qualitativo e descritivo fundamenta-se em revisão bibliográfica e articulação crítica entre autores da Psicanálise (Freud, Lacan, Dolto), da Filosofia (Foucault, Merleau-Ponty), da Antropologia (Lévi-Strauss), da Sociologia (Bourdieu) e da Psicologia Social (Vygostsky) ampliando a compreensão sobre os processos de subjetivação e constituição do sujeito. Os resultados evidenciam que o desenvolvimento humano não pode ser compreendido como processo linear ou normativo, mas como construção complexa, relacional e em constante transformação, atravessada pela linguagem, pelo desejo e pelas práticas sociais. Conclui-se que o sujeito está em devir, constituindo-se na relação com o outro e nas interações sociais, culturais e simbólicas. A abordagem transdisciplinar amplia a compreensão teórica e oferece implicações práticas especialmente no campo educacional ao valorizar a singularidade dos sujeitos e reconhecer a diversidade dos percursos de desenvolvimento. Perspectivas futuras incluem investigações empíricas sobre o devir em contextos contemporâneos, como relações digitais e novas configurações familiares e culturais.

Palavras-chave: Devir. Desenvolvimento Humano. Psicanálise.

¹Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: veramplima1983@gmail.com

²Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: marialuiza1983@gmail.com

³Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: michelleregiane12@gmail.com

⁴Docente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: alexandre@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O ser humano foi pensado, em parte da tradição filosófica moderna, como o sujeito da razão e da consciência, como um fenômeno suscetível de uma definição completa. No entanto, a proposta deste trabalho é apresentar contrapontos a essa concepção enfatizando processos de contradição e superação do sujeito. Compreender a complexidade humana ao longo de seu percurso de desenvolvimento, marcado por condicionantes históricos e culturais, implica reconhecer a impossibilidade de definições plenas ou universais. A ciência oferece importantes contribuições para análise desse processo, entretanto, torna-se indispensável um olhar transdisciplinar capaz de articular diferentes campos do saber. Tal abordagem

permite identificar os múltiplos processos que promovem o desenvolvimento humano evidenciando sua natureza dinâmica, relacional e atravessada por dimensões simbólicas, sociais e históricas. Trata-se de pensar na possibilidade, ainda que nunca plena, de um movimento em direção à completude, uma busca pela totalidade sempre inacabada que rompe com ideias fixas de identidade e abre espaço para novas formas de existência.

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento humano a partir de uma perspectiva transdisciplinar, tendo a Psicanálise como eixo epistemológico e metodológico central. Busca-se compreender o processo de subjetivação não como uma sequência linear ou meramente biológica, mas como uma construção complexa e atravessada pela linguagem, pela cultura, pelo desejo e pelas instituições sociais. Pretende-se, assim, problematizar os limites das abordagens desenvolvimentistas tradicionais e propor uma leitura crítica que situe o “tornar-se humano” na intersecção entre corpo, simbólico e social.

2. METODOLOGIA

Pesquisa de revisão bibliográfica qualitativa e descritiva com enfoque na interpretação crítica. O objeto de análise é o desenvolvimento humano sob a ótica da singularidade do ser, utilizando o referencial psicanalítico para problematizar os critérios de “normalidade” do ser humano e discorrendo sobre conceito do sujeito em devir dentro de suas possibilidades. O referencial teórico adotado fundamentase na Psicanálise utilizando autores como Sigmund Freud, Jacques Lacan e Françoise Dolto, cujas contribuições permitem aprofundar a reflexão sobre aspectos constitutivos do desenvolvimento humano. A análise é complementada por aportes da Filosofia e da Antropologia com destaque para Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Maurice Merleau Ponty que ofereceram subsídios para compreender o ser humano em sua dimensão simbólica, histórica e cultural. Ademais recorre-se a Sociologia e a Psicologia Social como Pierre Bourdieu, Lev Vygotsky ampliando a discussão a cerca das interações sociais e dos processos de subjetivação. Ambos os autores foram escolhidos por suas relevâncias históricas e representatividade em seus campos de conhecimento. Os procedimentos de análise adotados neste trabalho consistiram em articulação crítica entre referenciais teóricos de diferentes áreas do conhecimento estruturada em dois movimentos principais; análise comparativa, diálogo crítico identificando pontos de convergência e divergência entre os autores. Essa comparação permitiu observar como cada campo concebe o desenvolvimento humano e o sujeito em devir, destacando complementaridades e tensões conceituais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Somos seres singulares, nossas percepções e formas de expressão revelam a complexidade da experiência humana. A subjetividade não é estática; ao contrário expande-se em constante movimento e transformação. Em O mal-estar na civilização, Freud (1930, p. 72) evidencia que o ser humano é constituído também pelas tensões entre indivíduo e sociedade, perspectiva que dialoga diretamente com reflexões da Sociologia e da Antropologia. Para Lévi-Strauss (1949, p. 67), o desenvolvimento humano não ocorre isoladamente, pois desde o nascimento o indivíduo é inserido em redes de parentesco que moldam sua identidade, fundamentadas no princípio da troca. Vygotsky em seu livro A formação Social da mente (1991), infere que o desenvolvimento cognitivo decorre da interação social e da internalização de práticas culturais. Assim, compreender o desenvolvimento humano como processo linear é

incorrer em equívoco, já que ele se constrói em múltiplas dimensões, atravessado por relações sociais, culturais e simbólicas.

A Psicanálise entende o sujeito como nunca plenamente acabado; o devir aparece na ideia de que o humano se constitui na relação com o outro, na linguagem e nos conflitos inconscientes. Como afirma Lacan: “O eu se constitui como resultado de uma identificação, ou seja, da transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem” (Lacan, 1949/1998, p. 97). O sujeito não é dado de forma definitiva, mas sempre em falta, atravessado pela linguagem e pelo inconsciente, podendo “vir a ser” na relação com o outro, onde se inscrevem tanto os limites quanto as aberturas para novas formas de subjetivação. A subjetividade, nesse contexto, seria uma construção histórica do sujeito em desenvolvimento inserido no campo relacional. Enquanto transformação histórica e política, o ser humano é continuamente moldado por discursos e práticas sociais, atravessado por dispositivos de poder e saber que se modificam.

Parafraseando Foucault (1969, p. 45), o poder moderno não age apenas pela repressão, mas pela normatização, definindo o que é saudável, normal e aceitável. Dessa forma, o desenvolvimento humano não pode ser dissociado das normas culturais e dos discursos que regulam o corpo e o desejo. Essa perspectiva dialoga com o pensamento de Merleau-Ponty (1945, p. 203), que enfatiza que o sujeito é sempre um ser-no-mundo, sendo o desenvolvimento humano um processo de habitar o mundo de forma corporal, histórica e social. A experiência vivida da percepção enraizada no corpo como sujeito da percepção, evidencia que o desenvolvimento humano é inseparável das condições concretas de existência e das relações que o atravessam. Ainda em consonância com essa perspectiva, Dolto (1992) aponta o corpo como lugar privilegiado de inscrição simbólica, no qual a linguagem, os gestos e as palavras desempenham papel fundamental na construção de uma imagem corporal. Desde o nascimento essa imagem é marcada pela presença do outro, que atua como representação simbólica e afetiva, evidenciando que o corpo não é apenas realidade biológica, mas também espaço de subjetivação.

Para Bourdieu (1980, p. 91), o sujeito está em devir porque o habitus se transforma conforme as condições sociais mudam, conecta estrutura social e experiência individual. Assim o desenvolvimento humano não é apenas biológico ou psicológico, porém processo social, em que práticas culturais e simbólicas moldam identidades e trajetórias.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de cada ciência delimitar seu próprio locus de análise, todas convergem ao reconhecer que o sujeito se constitui sempre em relação ao outro, seja pela linguagem, pelo inconsciente, pela cultura ou pelas estruturas sociais. O humano não é estático; é processo em movimento, devir. Cada ciência interpreta a partir de seu próprio eixo, entretanto, o devir funciona como ponto de encontro entre diferentes campos permitindo pensar o desenvolvimento humano como abertura, construção contínua e inacabada. Não há uma identidade fixa. O devir filosófico encontra ressonância no sujeito psicanalítico, marcado pela incompletude e pela plasticidade da subjetividade, sempre e aberto a novas formas de ser e à impossibilidade de um “eu” definitivo. A Antropologia reforça essa perspectiva ao problematizar o sujeito como algo não essencial, mas construído historicamente e culturalmente moldado por discursos e práticas sociais. Já a Psicologia Social e Sociologia evidenciam como estruturas coletivas e a dimensão discursiva mediam o desenvolvimento humano

mostrando que a linguagem e a cultura são indissociáveis. Essa perspectiva transdisciplinar não apenas amplia a compreensão teórica, mas também oferece implicações práticas relevantes. No campo educacional, pode orientar práticas pedagógicas que valorizem a singularidade dos estudantes, reconhecendo que o desenvolvimento não ocorre de forma homogênea, mas em constante diálogo com a cultura e a linguagem.

Perspectivas futuras incluem a realização de pesquisas empíricas que investiguem como o devir se manifesta em contextos contemporâneos, nas relações digitais, nas novas configurações familiares ou nas práticas culturais emergentes. Assim este trabalho propõe um horizonte de investigação contínua no qual o sujeito em devir permanece como categoria aberta, capaz de inspirar novas práticas e reflexões sobre o desenvolvimento humano em sua complexidade.

REFERÊNCIAS

- BOURDIEU, Pierre. **A distinção**: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp, 2007.
- BOURDIEU, Pierre. **O senso prático**. Petrópolis: Vozes, 1980.
- DOLTO, Françoise. **A imagem inconsciente do corpo**. São Paulo: Perspectiva, 1992.
- FOUCAULT, Michel. **A arqueologia do saber**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1969.
- FOUCAULT, Michel. **A história da sexualidade I**: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
- FREUD, Sigmund. **Três ensaios sobre a teoria da sexualidade**. Rio de Janeiro: Imago, 1905.
- FREUD, Sigmund. **O mal-estar na civilização**. Rio de Janeiro: Imago, 1930.
- LACAN, Jacques. **O estágio do espelho como formador da função do eu**. In: LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. **As estruturas elementares do parentesco**. São Paulo: Vozes, 1949.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção**. São Paulo: Martins Fontes, 1945.
- VYGOTSKY, Lev. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.